

MANTIQIY FUNKSIYALAR SISTEMASINING TO'LIQLIGINI TEKSHIRISH JARAYONING DASTURIY TA'MINOTI

Jumayev Almurod Kenja o'g'li¹

¹Termez davlat universiteti magistranti

Berdalov Jonibek²

²Samarqand davlat universiteti magistranti

Malikov Odilbek Saidalimovich³

³Termez davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523625>

Mazkur ishda Mantiqiy funksiyalar sistemasining to'liqligini tekshirish" mavzusiga oid amaliy mashg'ulotlarini bajarish jarayonining barcha bosqichlarini namoyish qilish va mustaqil ishlarni nazoratini amalga oshirish uchun yaratilgan interaktiv dasturiy ta'minot tavsiloti bayon etiladi. Dasturiy ta'minotning ma'lumotlar ba'zasi, o'qitish va nazorat qilish jarayonini amalgam oshirish hamda yordam tashkil etish bo'limlaridan iborat bo'ladi.

Dasturiy ta'minot quyidagi funksional sxema asosida yaratilgan:

Bunda ma'lumotlar bazasida quyidagi ma'lumotlar saqlanadi:

- **foydalanuvchilar ro'yxati:** o'qituvchi tomonidan shakllantiriladi yoki o'rnatilgan tartibda foydalanuvchilar ro'yxatdan o'tadi;
- **nazorat qaydnomasi:** qaydnoma shakli o'qituvchi tomonidan shakllantirilib, nazorat rejimining natijalari qayd qilib boriladi;

- **topshiriqlar to'plami:** o'qituvchi tomonidan kiritiladi;
- **dastur foydalanuvchilarining ma'lumot varaqasi:** dasturga kirgan sanasi, vaqti, qanday rejimlardan foydalanganligi va qanday yordam olganligi to'g'risida ma'lumot to'planadi;
- **topshiriqni baholash mezoni:** topshiriqdagi har bir bosqichni to'g'ri bajargandagi foiz ulushi, xatoliklar ro'y berganda va qo'shimcha imkoniyatlardan yoki yordam tizimidan fodalanganda qo'llaniladigan chegirmalar ulushi to'g'risidagi ma'lumotlardan iborat;
- **yordam tizimi:** mavzuni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan eng muhim nazariy tushunchalar, amaliy ishlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar, dasturdan foydalanish uchun yo'riqnomadan tashkil topgan.

Dasturda funksional modular mavjud:

- mantiqiy funksiyalarni kiritish uchun mantiqiy amallar va yordamchi belgilar uchun palitralar;
- kiritilgan mantiqiy funksiyalarni sintaktik tahlil qilish;
- mantiqiy funksiyalarni chinlik jadvali shaklini hosil qilish;
- Post jadvalini hosil qilish va xulosa berish;
- nazorat qaydnomalaridagi natijalarni statistik qayta ishlash.

Boshqarish modulida interaktiv dasturiy vositadan foydalanish rejimlarining ish faoliyati boshqariladi. Bunda ikkita rejim nazarda tutilgan, ya'ni, o'qitish rejimi va nazorat rejimi.

O'qitish rejimida namoyish qilinadigan bosqichlar:

1.Ma'lumotlar ba'zasidan 3 xil qiyinlik darajasidagi topshiriqlardan biri tanlanadi;

2.Dastur asosida tanlangan topshiriqqa mos o'qitish jarayoni namoyish qilinadi:

- berilgan sistemadagi funksiyalar chinlik jadvali hosil qilinib, jadval tahlil qilinadi, ya'ni funksiyalarni yopiq sinflarga tegishliligi aniqlanib Post jadvali to'ldiriladi;
- Post teoremasiga asosan berilgan sistemaning to'liqligi to'g'risida ma'lumot beriladi.

Nazorat rejimida o'qitish rejimida hosil qilingan amaliy ko'nikmalar natijasi tekshiriladi va ikki xil variantda amalga oshiriladi, ya'ni, mashq varianti va to'liq nazorat variantida.

Mashq variantida, o'qitish rejimida dastur yordamida ko'rsatilgan barcha jarayon talaba tomonidan mustaqil bajariladi, faqat bunda talaba zarurat bo'lsa yordam tizimiga murojaat qilishi mumkin. Talaba tomonidan bajarilgan barcha

amallar dasturda o'rnatilgan me'zon asosida baholanadi va natija reyting ko'rsatkichi qoidalariga asosan foizda aks ettiriladi. Mashqni bajarish paytida yordam tizimiga murojaat qilinsa, o'rnatilgan tartibda ballar chegiriladi.

To'liq nazorat variantida, talaba ma'lumotlar ba'zasidan o'zi uchun mos variantni tanlaydi va chinlik jadvali va Post jadvalini hosil qilishning barcha bosqichlarini mustaqil bajaradi. Bunda, o'qitish rejimida bayon etilgan muloqat oynasining ikkita qismidan shakllar dastur tomonidan tayyorlanib beriladi, faqat undagi ma'lumotlar maydoni talaba tomonidan to'ldiriladi. Bunda ham talaba tomonidan bajarilgan barcha amallar dasturda o'rnatilgan me'zon asosida baholanadi va natija reyting ko'rsatkichi qoidalariga asosan foizda aks ettiriladi. Reyting natijasi qoniqarsiz bo'lsa, o'rnatilgan tartibda yana qayta imkoniyat beriladi, faqat to'plangan baldan topshiriqni qayta bajarish soniga mos ravishda chegirmalar qilinadi. Nazorat rejimining yakunida talaba tomonidan to'plangan ball yo'l qo'yilgan xatoliklar izohi bilan ko'rsatiladi va ma'lumotlar ba'zasiga qayd qilinadi.

Adabiyotlar:

1. Б. Н. Иванов. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Учебное пособие.-М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2003, 288с.
2. Дискретная математика для программистов / Ф. А. Новиков –СПб: Питер 2000. 304-с.
3. Berdalov Jonibek Mamayusupovich. (2022). MATHEMATICAL MODEL OF CONSTRUCTION OF CASCADE LOGIC CIRCUITS AND SOFTWARE TOOLS FOR ITS RESEARCH. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 891–894. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7471440>

